

Дата публикации: 7 февраля 2022

DOI: [10.5281/zenodo.5796158](https://doi.org/10.5281/zenodo.5796158)

Экономические науки

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Ашмаров Игорь Анатольевич¹

¹Кандидат экономических наук, доцент, профессор РАЕ, Воронежский государственный институт искусств, ул. Генерала Лизюкова, 42, Воронеж, Россия, E-mail: dobrinka75@mail.ru

Аннотация

В статье на основе материалов официальной государственной статистики (Росстата) проводится анализ российского рынка труда за период последних трех лет — с 2018 по 2020 гг.

В сфере труда современной России наблюдается отрицательная динамика занятости и безработицы, которая прямо соответствует экономическому кризису, главным фактором которого выступила пандемия коронавирусной инфекции, ставшая причиной многочисленных заболеваний и смертей.

На фоне ухудшения макроэкономической ситуации усугубляется состояние и отдельных домохозяйств, представляемых работниками, чья занятость и уровень заработной платы оказываются под угрозой и испытывают дополнительную нагрузку и давление в сторону понижения. Если ситуация на рынке труда будет продолжать ухудшаться и дальше, то это может потребовать от правительства дополнительных усилий по поддержанию рынка труда и действий по оказанию помощи трудоспособным гражданам, оставшимся без работы и средств к существованию.

Ключевые слова: рынок труда, безработица, занятость, экономика рынка труда, национальная экономика.

I. ВВЕДЕНИЕ

Пандемия коронавируса оказала свое негативное воздействие на российский рынок труда: количество вакансий и рабочих мест заметно сократилось, зато выросло количество увольнений работников. Заработная плата как самый консервативный институт рынка труда остается на прежнем уровне либо даже имеет тенденцию к сокращению.

Заявления Росстата о росте средней заработной платы не дают реальной картины изменения заработной платы по стране у основной массы работников предприятий и организаций. Есть мнение

даже, что изменяется сама социально-экономическая атмосфера жизнедеятельности в стране как следствие влияния пандемического кризиса. «Общество «завязывает себе пояса» и готовится долго жить в суматохе», что подразумевает очевидные изменения на рынке труда.

Многие фирмы переняли опыт удаленной работы, перейдя на новые способы решения задач, работая со своими специалистами дистанционно (удаленно). Это сподвигло многих работодателей принять решение о замене некоторой части (до 10-15%) штатных офисных работников контрактными специалистами типа «freelance». Это касается бизнес-аналитиков, дизайнеров, маркетологов, юристов, финансистов, экономистов и т.д. В результате здесь может изменяться сама форма трудовых отношений, которая все больше эволюционирует от юридически закрепленного трудового договора до гражданско-правового договора оказания услуг. Соответственно этому, меняется и оплата труда. Современные компании предпочитают не платить «абонентское обслуживание» в виде заработной платы, а оплачивать только фактически выполненные работы (услуги).

Сегодня все больше людей трудятся неполный рабочий день, подыскивая себе новые предложения на рынке труда. Работодатели в свою очередь экспериментируют с рабочими местами с удаленным доступом, пытаясь сократить фонд оплаты труда и повысить рентабельность своей деятельности, свою экономическую эффективность.

На современном нам рынке труда растет спрос на разносторонних профессионалов, универсальных работников. Работодатели стремятся нанять специалиста по рекламе, обладающего знаниями всех основных графических редакторов, навыками в области фотографии и видео, копирайтинга, SMM, интернет-маркетинга и т.д.

Меняется и предложение рабочей силы в свете постоянной оптимизации и реструктуризации бизнеса. Многие сотрудники меняют свое отношение к работе, осознавая, что гораздо полезнее для себя «заработать 50%, чем не зарабатывать ничего», и в наступившие трудные времена соглашаются работать неполный рабочий день, соглашаются на «временное добровольное сокращение заработной платы» и прочие ограничения.

Феномен «временного добровольного сокращения заработной платы» на российском рынке труда может составлять от 20 до 40-50% всех случаев сокращения заработной платы в российской практике, что фиксируется в приложении к трудовому договору.

Что касается безработицы на рынке труда, то традиционные для рынка труда группы риска - молодые специалисты, пожилые сотрудники, женщины, которые рассматривают возможность уйти в декрет или выйти из декрета, - дополняются молодежью без образования и/или опыта работы. Все эти социальные группы связаны в глазах работодателя с дополнительными рисками: финансовыми расходами, значительными социальными обязательствами. С каждым новым годом безработица среди молодежи становится все более значимой проблемой и грозит стать еще более серьезным барьером для рынка труда в 2021-2022 гг. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в настоящее время исследование проблем экономики рынка труда основано на новых подходах к созданию и управлению трудовым потенциалом, производительностью труда и трудом; анализ экономических и социальных процессов, связанных с работой.

Это связано с глобальными изменениями на рынке труда. Меняется процесс работы на удаленный режим, меняется и функционирование самого рынка труда, потребности работодателей в найме штатной рабочей силы.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Научный интерес к теории рынка труда не теряет своей актуальности со времен «Великой депрессии» 1929 года в США, вызвавшей к жизни разработки Дж. М. Кейнса, А. Пигу и других современных исследователей. Эти и другие ученые занимались изучением рынка труда и преодолением проблемы безработицы, а также обеспечением максимальной занятости населения в одной отдельно взятой стране мира.

Теперь мы посмотрим на российский рынок труда за последний период времени, начиная с 2018 года.

1. В России серьезно изменяется численность рабочей силы. За последние три года с 2018 по 2020 годы численность рабочей силы снизилась с 76 190 тыс. чел. до 74 923 тыс. чел., и продолжает снижаться дальше.

Причинами снижения численности рабочей силы являются:

- Естественное старение населения и выход работников на пенсию;
- Получение травм на производстве и инвалидность;
- Повышенная смертность среди населения, в том числе по причине коронавирусной инфекции;
- Выезд части работников на работу за рубеж.

2. В составе рабочей на рынке труда также происходят изменения. За последние истекшие три года количество безработных работников сильно выросло. Если в 2018 году безработных работников в России было всего 4,8%, а в 2019 году безработных работников в России было 4,6%, то в 2020 году безработных работников в России стало 5,77%.

Таблица 1.

Численность и состав рабочей силы (тыс. человек)

	2000	2010	2018	2019	2020
Численность рабочей силы – всего	72 770	75 478	76 190	75 398	74 923
в том числе:					
занятые	65 070	69 934	72 532	71 933	70 601
безработные	7 700	5 544	3 658	3 465	4 321

Это произошло потому, что по сравнению с предшествующим периодом уменьшилось количество самой рабочей силы и выросло количество безработных граждан.

А цифра в 5,77% - это уже превышение естественной нормы безработицы, и при этом нужно учитывать наличие фактора скрытой безработицы граждан, который делает эту цифру еще более весомой.

3. Динамика занятости по стране сложилась следующая. Если рассматривать гендерный признак и состав рабочей силы на российском рынке труда, то можно заметить, что мужчины составляют больше половины всех работников на рынке труда.

В 2020 году уровень занятости среди мужчин выше, чем у женщин, и равняется 66-67% (у женщин — 52-53%). Уровень безработицы среди мужчин и женщин примерно одинаковый и составляет 5,8% и 5,7% соответственно. Это говорит об отсутствии дискриминации по половому признаку среди мужчин и

женщин на российском рынке труда. Это – позитивный момент.

Таблица 2.

Уровень занятости и уровень безработицы (в процентах)

	2000	2010	2018	2019	2020
Уровень участия в составе рабочей силы					
всего	65,5	67,7	62,8	62,3	62,0
мужчины	71,5	73,8	71,3	70,6	70,2
женщины	60,0	62,2	55,8	55,4	55,2
Уровень занятости	58,5	62,7	59,8	59,4	58,4
всего					
мужчины	63,8	68,0	67,8	67,3	66,1
женщины	53,8	58,0	53,2	52,9	52,1
Уровень безработицы	10,6	7,3	4,8	4,6	5,8
всего					
мужчины	10,8	7,9	4,9	4,8	5,8
женщины	10,4	6,8	4,7	4,4	5,7

4. В 2020 году работающих мужчин и женщин примерно поровну в сфере занятости и примерно поровну безработных мужчин (2, 237 млн. чел.) и женщин (2,085 млн. чел.) на рынке труда (тоже больше мужчин). Очевидно, данное соотношение складывается в силу того, что мужчин вообще больше, чем женщин. Кроме того, часть женщин не работает вследствие рождения детей и ухода за ребенком.

Таблица 3.

Численность населения России по статусу участия в составе рабочей силы в 2020 г.

	Всего	Мужчины	Женщины
Численность рабочей силы – всего, тыс. человек	74 923	38 445	36 478
в том числе:			
занятые	70 601	36 208	34 393
безработные	4 321	2 237	2 085
Лица, не входящие в состав рабочей силы – всего, тыс. человек	45 916	16 337	29 578
из них потенциальная рабочая сила	1 659	811	848
Уровень участия в составе рабочей силы, в процентах	62,0	70,2	55,2
Уровень занятости, в процентах	58,4	66,1	52,1

Совокупный показатель уровня безработицы и потенциальной рабочей силы, в процентах	7,8	7,8	7,9
Уровень безработицы, в процентах	5,8	5,8	5,7

5. Больше всего занятых работников в российской экономике трудится в сфере услуг, а именно в следующих сферах – лидерах по занятости:

1. Торговля (оптовая и розничная); ремонт автотранспортных средств и мотоциклов = 12 734,0 млн. чел.
2. Обрабатывающие производства = 9 680,6 млн. чел.
3. Строительство = 6 255,3 млн. чел.
4. Транспортировка и хранение = 5 493,0 млн. чел.
5. Образование = 5 215,4 млн. чел.
6. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг = 4 503,3 млн. чел.
7. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство = 4 440,2 млн. чел. и т.д.

Из семи составляющих представленных здесь четыре сферы напрямую относятся к сфере услуг, кроме сфер материального производства: обрабатывающих производств, строительства, сельского, лесного хозяйства. Подобное распределение занятого населения также подтверждает факт постиндустриального характера российской экономики — большая часть работников занята в сфере оказания услуг.

6. Что касается распределения численности занятых по возрастным группам и уровню образования в 2020 г., то здесь можно отметить следующие особенности.

На уровне среднего профессионального образования соотношение между мужчинами и женщинами примерно равное: 46,3% - мужчины и 43,3% - женщины. Однако в сфере высшего профессионального образования женщины начали делать заметный отрыв от мужчин и заметно обгонять их (на 10%). Всего только 30,6% занятых работников-мужчин имеют высшее образование. Зато среди женщин эта цифра составляет 40,5% для 2020 года.

Что касается возраста работников, то он тоже влияет на положение работников на рынке труда. В 2020 году наибольший процент занятости среди работников, как мужчин, так и женщин приходится на две возрастных группы:

1. Работники в возрасте 30 – 34 лет (у мужчин – это 15,9% всех занятых работников данного пола, у женщин – это 14,4%, то есть показатели, отличающиеся на 1,5%).
2. Работники в возрасте 35 – 39 лет (у мужчин – это 14,5% всех занятых работников данного пола, у женщин – это 14,4%, то есть примерно равные показатели). Далее, с повышением возраста и переходом работников в следующие возрастные группы количество занятых работников начинает постепенно снижаться. Получается, что абсолютный пик занятости для работника по возрасту приходится на период от 30 до 39 лет. В определенной степени происходит видимое, но незначительное снижение занятости работников в последующих возрастных группах от 40 до 59 лет. А затем, начиная с 60 лет, как это хорошо видно из таблицы распределения численности занятых по возрастным группам и уровню образования в 2020 г., происходит резкий «спад» занятости «возрастных» работников. Количество работников, достигших 60 лет, в сфере занятости уменьшается вдвое, а затем количество работников, достигших 65 лет, в сфере занятости уменьшается втрое. И к 70 годам количество занятых работников данного возраста составляет всего 0,5% как среди мужчин, так и женщин. То есть работники такого возраста уходят из сферы занятости населения. Очевидно, что здесь сказываются как проблемы со здоровьем, так и невозможность устроиться на работу в таком возрасте. Судя по статистике Росстата, критической отметкой для трудоустройства и занятости работников является возраст в 60 лет.

Таблица 4.

Распределение численности занятых по возрастным группам и уровню образования в 2020 г. (в среднем за год; в процентах к итогу)

	Всего	Мужчины	Женщины
Занятые – всего	100	100	100
в том числе в возрасте, лет:			
15 – 19	0,5	0,6	0,4
20 – 24	4,8	5,3	4,3
25 – 29	11,8	12,7	10,8
30 – 34	15,2	15,9	14,4
35 – 39	14,4	14,5	14,4
40 – 44	13,3	12,7	13,9
45 – 49	12,2	11,4	13,0
50 – 54	10,9	10,0	11,8
55 – 59	10,2	10,4	10,0
60 – 64	4,8	4,8	4,8
65 – 69	1,5	1,4	1,7
70 лет и старше	0,4	0,4	0,5
Средний возраст занятых, лет	41,6	41,1	42,1
Занятые – всего	100	100	100
в том числе имеют образование:			
высшее	35,4	30,6	40,5
среднее профессиональное – всего	44,9	46,3	43,3
по программе подготовки специалистов среднего звена	25,6	22,1	29,4
по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) ¹⁾	19,2	24,3	13,9
среднее общее	15,9	18,4	13,3
основное общее	3,6	4,4	2,7
не имеют основного общего образования	0,2	0,3	0,2

7. По данным МВД России, наибольшая численность иностранных граждан, получивших разрешительные документы на работу в России, приходится на такие страны ближнего зарубежья, как Узбекистан (1-е место), Таджикистан (2-е место), Украина (3-е место). Очевидно, рынки труда этих стран находятся в плачевном состоянии, и люди там по тем или иным причинам не могут нормально для себя жить, обеспечивать стабильный уровень жизни и зарабатывать для своих семей. Причем, растущий тренд, который продолжался с 2016 года и по 2019 год, был сломан в 2020 году. В этом году численность иностранных граждан в России резко сократилась с 1 793,7 тыс. чел. до 1,149, 5 тыс. чел., то есть более чем на одну треть — на 36%. Вероятно, это связано с ужесточением условий выдачи разрешительных

документов на работу в России и государственной политикой квотирования рабочих мест, необходимостью оформления патентов и уплаты соответствующего подоходного налога.

Таблица 5.

**Численность иностранных граждан,
получивших разрешительные документы на работу в России**

	Тыс. человек				
	2016	2017	2018	2019	2020
Всего	1 686,3	1 773,9	1 768,6	1 793,7	1 149,5
в том числе:					
из стран СНГ	1 581,1	1 679,4	1 676,2	1 709,8	1 112,1
Азербайджан	49,0	54,1	54,5	55,4	26,5
Армения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Казахстан	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0
Киргизия	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Республика Молдова	65,4	52,0	41,7	31,3	17,6
Таджикистан	403,8	442,4	447,4	498,1	335,2
Туркмения	0,3	0,2	0,2	0,6	0,6
Узбекистан	894,5	997,0	1019,7	1040,9	689,6
Украина	167,9	133,5	112,5	83,4	42,5
из других стран	104,5	94,2	92,0	83,7	37,2
Вьетнам	8,0	11,5	14,7	14,0	9,9
Китай	40,1	35,7	43,9	43,6	13,1
Корейская Народно- Демократическая Республика	33,1	27,2	8,9	1,5	0,0
США	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Турция	8,7	5,9	7,5	7,6	4,1

8. Теперь мы уточним ситуацию, которая касается безработицы в России. Начиная с 2010 года, численность безработных граждан в России постоянно снижалась, с 5,5 млн. чел. до 3,5 млн. чел. в 2019 году.

В 2020 году количество безработных в России возросло до 4,3 млн. чел., что, безусловно, напрямую связано с последствиями пандемии и кризисными условиями развития бизнеса и предпринимательства. Таким образом, официальная безработица в России, начиная с 2019 года растет, а не снижается, как это было до этого, и выросла сразу на 856 тыс. чел., т.е. почти на 25% (24,77%).

В сельской местности безработица тоже прибавила, но совсем незначительно: с 1,181 млн. чел. (2019) до 1,34 млн. чел. (2020), т.е. на 159 тыс. чел., что составляет 13,5% прироста общего количества безработных. Посмотрим, что покажут официальные цифры за 2021 год, когда они будут подготовлены Росстатом. Нам кажется, что здесь не будет ничего утешительного, а тренд на рост безработицы в стране и в регионах только продолжится.

Таблица 6.

Численность безработных в России

	2000	2010	2018	2019	2020
По данным выборочных обследований рабочей силы					
Численность безработных тыс. человек	7 700	5 544	3 658	3 465	4 321
Из их числа:					
студенты, обучающиеся, пенсионеры					
тыс. человек	821	683	570	505	549
процентов	10,7	12,3	15,6	14,6	12,7
женщины					
тыс. человек	3 643	2 510	1 743	1 619	2085
процентов	47,3	45,3	47,6	46,7	48,2
лица, проживающие в сельской местности					
тыс. человек	1 897	1 947	1 291	1 181	1340
процентов	24,6	35,1	35,3	34,1	31,0

Больше всего безработных среди граждан от 20 до 34 лет – 15,5% и более (2020 год). Средний возраст безработных граждан в России составляет 36,6 лет. По образовательному уровню больше всего граждан без работы со средним профессиональным образованием – 39,9%. На втором месте находятся лица со средним общим образованием – 26,8%. И на третьем месте – лица с высшим образованием, которых 24% от общего числа безработных граждан в России.

Для высшего образования – одна четверть всех безработных граждан в России – цифра весьма неутешительная. По идее, высшее образование должно быть гарантией стабильного трудоустройства, но оказывается, что это далеко не так. Наверяд ли здесь проблемы кроются в личных качествах соискателей рабочих мест. Скорее всего, полученное гражданами высшее образование просто не соответствует потребностям современного рынка труда в России и не удовлетворяет текущим запросам работодателей, что очень печально, грустно и экономически неоправданно. Зачем вообще получать такое высшее образование, которое даже не может прокормить своего обладателя, - вопрос, конечно, риторический. Но в рамках целой страны над этим вопросом правительству стоит особо задуматься, особенно профильному министерству.

Таблица 7.

Распределение численности безработных по возрастным группам и уровню образования в 2020 г. (в среднем за год; в процентах к итогу)

	Всего	Мужчины	Женщины
Безработные – всего	100	100	100
в том числе в возрасте, лет:			
15 – 19	2,9	2,9	2,9
20 – 24	15,3	15,9	14,7
25 – 29	15,5	14,8	16,2
30 – 34	15,9	14,6	17,3
35 – 39	12,7	12,2	13,2
40 – 44	10,5	10,6	10,4
45 – 49	8,9	8,9	8,9
50 – 54	8,3	8,2	8,4
55 – 59	7,0	8,6	5,2
60 – 69	2,9	3,2	2,6
70 лет и старше	0,2	0,1	0,3
Средний возраст безработных, лет	36,6	37,0	36,2
Безработные – всего	100	100	100
в том числе имеют образование:			
высшее	24,0	19,9	28,4
среднее профессиональное – всего	39,9	40,9	38,8
по программе подготовки специалистов среднего звена	21,0	18,5	23,7
по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих)	18,9	22,4	15,2
среднее общее	26,8	28,4	25,1
основное общее	8,7	10,1	7,1
не имеют основного общего образования	0,7	0,8	0,6

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, сегодняшний российский рынок труда переживает не лучшие времена из-за трудностей в социально-экономическом развитии страны в целом. Эти т.н. «трудности» состоят в следующем, а именно:

1. Российский рынок труда резко отличается по различным регионам, особенно в направлении «центр и периферия». Столичные центры (Москва и Санкт-Петербург) могут предоставить хорошие условия работы и уровень оплаты труда, что отсутствует в остальных регионах страны.

Это – опасный признак дифференциации региональных рынков труда, вследствие чего происходит отток наиболее мобильной и квалифицированной рабочей силы из регионов. Особенно это касается т.н. «трудных регионов», где уровень занятости населения традиционно низкий.

2. Легальный российский рынок труда имеет своего антипода — «серый» рынок трудовых отношений. Согласно официальным данным, российский рынок труда только до 40% является легальным.

3. Очень неторопливое внедрение передовых и инновационных цифровых технологий в сфере рынка труда и занятости населения. Вакансии могли бы заполняться гораздо быстрее, могли бы заключаться даже стандартные трудовые договоры через цифровой рынок труда.

4. Очевидные и открытые нарушения работодателями трудового законодательства в отношении работников, установление поборов и штрафов по самым разным основаниям в негосударственном сегменте занятости. Эти условия даже заносятся работодателями или их представителями в трудовые договоры, что не соответствует трудовому законодательству и Трудовому кодексу РФ.

5. Наконец, стоит отметить тот факт, что на российском рынке труда уже сложился дисбаланс между числом незанятых граждан, обратившихся в органы службы занятости и количеством заявленных работодателями вакансий. На конец 2020 г. работодатели в нашей стране нуждаются в 1 736,5 тыс. работников, но они не находят себе работников нужной им квалификации или по другим параметрам. Конкуренция за рабочие места на конец 2020 г. составляла 1,7 человека в расчете на одну заявленную работодателями вакансию.

6. Можно говорить о недостаточной зрелости российских институтов рынка труда, обеспечивающих гарантии трудоустройства и занятости населения.

В настоящее время только занятость в государственном секторе экономики гарантирует работнику соблюдение его трудовых прав и достаточный для обеспечения основных потребностей уровень оплаты труда.

Коммерческий (частный) сектор занятости допускает произвол работодателя (собственника) по отношению к работнику, права работника там плохо защищены, уровень оплаты труда, как и сама занятость являются нестабильными. Работники здесь встречают определенные общеизвестные трудности: низкую заработную плату и столь же низкую социальную защиту, недостаточный уровень безопасности на рабочем месте, дискриминацию на рабочем месте, в том числе по половому признаку, высокий риск безработицы, в том числе по причинам сексуальных домогательств и т.д.

Защите трудовых прав работников объективно мешает недостаточное знание ими своих трудовых прав, установленных государством, для всех секторов экономики, стремление подстроиться под своего работодателя, угодить ему, что часто используется последним и воспринимается как должное. На российском рынке труда нет полноценного социального партнёрства в сфере труда, так как работник часто остается не только зависимой, но и ущемленной стороной, поставленной в уязвимое положение (по принципу «увольят – не увольят»).

Прием на работу часто связан с факторами возраста, пола и национальности работника, служебной необходимостью, повышения своей квалификации, которую работодатель может воспринимать как недостаточную.

Главными направлениями для улучшения экономики рынка труда выступают:

- улучшение условий занятости наемных работников;
- повышение производительности труда,
- распределение персональной ответственности между участниками трудовых взаимоотношений,
- социальная справедливость системы вознаграждения и надбавок за выполненную работу.
- развитие трудового потенциала трудоустроенных работников, обучение их новым компетенциям.

В настоящее время на российском рынке труда возрастает потребность в специалистах по трансформации бизнеса. Данную категорию профессий формируют антикризисные менеджеры, профессионалы в области цифровизации бизнеса, интернет-маркетологи, программисты, ИТ-специалисты и др.

Для того чтобы вывести экономику России из кризиса, связанного с пандемией, необходимо создавать новые привлекательные условия труда, в которых национальная экономика и занятость в ней будут отражать насущные интересы и потребности рядовых граждан (не олигархов!). В настоящее время занятость населения в России весьма мало отвечает потребностям простых людей труда, и в первую очередь в отношении уровня заработной платы подавляющего большинства рядовых работников, который оставляет пока желать лучшего. Повысить уровень реальной заработной платы основной массы работников — задача, которая стоит перед национальной экономикой в ближайшие годы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Ашмаров И.А. Институциональный механизм рынка труда // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2004. № 1. С. 143-146.

Ашмаров И.А. Экономические институты рынка труда / Науч. ред. И.Т. Корогодин. Воронежский государственный технический университет. Воронеж: Научная книга, 2008. 240 с.

Ашмаров И.А. Экономические законы и закономерности рынка труда // Вестник Воронежского государственного технического университета. 2009. Т. 5. № 10. С. 221-224.

Ашмаров И.А. Современные рынки труда: их особенности и классификации // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2010. № 2. С. 15-20.

Васягина Т.Н., Шкарубо С.Н. Высшее образование как фактор реального формирования нового качества экономики и общества в эпоху "мыслящих машин" // Социология. 2020. № 4. С. 181-190.

Ершов Б.А., Ашмаров И.А. Ситуация на рынке труда России на завершающем этапе Первой мировой войны // Россия в мировых войнах и международных конфликтах (к 100-летию Первой мировой войны). Труды Международной конференции. Воронеж: Издательство: Воронежский государственный технический университет, 2014. С. 153-158.

Ильина Л.О. Рынок труда и управление человеческими ресурсами / Л.О. Ильина. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. – 416 с.

Кашепов А.В. Рынок труда. Проблемы и решения / А.В. Кашепов– М.: Научный эксперт, 2018. – 232 с.

Кейнс, Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://search.rsl.ru/ru/record/01006593363> (дата обращения 11.12.2021)

Кокуркин В. Серьезная отдача: как россияне бесплатно получают новую профессию и открывают свое дело [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://национальныепроекты.рф/news/sereznaya-otdacha-kak-rossiyane-besplatno-poluchayut-novuyu-professiyu-i-otkryvayut-svoe-delo> (дата обращения 11.12.2021)

Кренникова Е.С. Проблема безработицы в современной экономике России: реалии и возможные пути выхода [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://e-koncept.ru/2016/16106.htm> (дата обращения 11.12.2021)

Спирина И. Тенденции на европейском рынке труда в 2020–2021 годах // GeekBrains. Режим доступа: <https://gb.ru/posts/tendencii-na-evropejskom-rynke-truda-v-2020-2021-godah> (дата обращения 11.12.2021)

Фетисова О.В., Шеховцов В.В. Пенсионное обеспечение в разных странах мира // Гуманитарий Юга России. 2021. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pensionnoe-obespechenie-v-raznyh-stranah-mira> (дата обращения: 11.12.2021).

Черных Н.В. Трудовое законодательство России vs коронавирус: кто победит? // Актуальные проблемы российского права. - 2020. - № 5. - С. 151-159.

Шевченко Н. Рынок труда: аспекты функционирования и регулирования / Н. Шевченко. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. – 112 с.

Шкарубо С.Н. Современное образование и проблема подготовки инженерных кадров для высокотехнологичного производства // Экономика и управление в машиностроении. 2017. № 6. С. 49-51.

Шкарубо С.Н. Научно-исследовательская деятельность молодых ученых как инновационный ресурс профессиональной социализации // Социально-политические и экономические проблемы современной России. Материалы IV Всеросс. научно-практической конференции. Отв. ред. Э.Ш. Мусаева. Махачкала: Издательство: Дагестанский государственный педагогический университет, 2018. С. 302-306.

Шкарубо С.Н., Ершов Б.А. История развития инженерного образования в России в XIX веке // Перспективы науки. 2020. № 2 (125). С. 91-94.

Вопросы занятости и безработицы населения в России: прошлое, настоящее, будущее / Сетевой научный журнал. [Электронный ресурс] - Режим доступа: «Мировые цивилизации» <https://wcj.world/PDF/03MZ117.pdf> (дата обращения 11.12.2021)

Особенности безработицы в переходной экономике [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.trusteconomic.ru/utecons-180-1.html> (дата обращения 11.12.2021)

Экономические и социальные последствия безработицы [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.trusteconomic.ru/utecons-179-1.html> (дата обращения 11.12.2021)

Портал социологических данных РАНХИГС. [Электронный ресурс]-Режим доступа: <https://social.ranepa.ru/> (дата обращения 11.12.2021)

Приложение к главе 19 О "Теории безработицы" проф. Пигу [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru/keys-1/82.htm> (дата обращения 11.12.2021)

Проблемы Российской занятости населения. / Электронный научно-практический журнал «Экономика и менеджмент инновационных технологий» [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://ekonomika.snauka.ru/2013/12/3436> (дата обращения 11.12.2021)

Занятость и безработица в Российской Федерации [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/ (дата обращения 11.12.2021)

Российский рынок труда - 2020. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.anoipk.ru/novosti/Rossiyskiy-rynok-truda-2020-CHto-budet> (дата обращения 11.12.2021)

Россия в цифрах. 2020: Крат. стат. сб./ Росстат- М., 2020 – 550 с. https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/GOyirKPV/Rus_2020.pdf (дата обращения 11.12.2021)

Россия в цифрах (выпуск завершен в 2021 году) // <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12993> (дата обращения 11.12.2021)

THE STATE OF THE RUSSIAN LABOR MARKET IN THE NEW CONDITIONS OF THE PANDEMIC

Ashmarov, Igor Anatolievich¹

¹Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of RAE, Voronezh State Institute of Arts, Generala Lizyukova Street, 42, Voronezh, Russia, E-mail: dobrinka75@mail.ru

Abstract

The article analyzes the Russian labour market over the period of the last three years - from 2018 to 2020 it is based on the materials of official state statistics (Rosstat). In the labour sphere of modern Russia, there is a negative dynamics of employment and unemployment, which directly corresponds to the economic crisis, the main factor of which was the coronavirus infection pandemic, which caused numerous diseases and deaths. Against the background of the deteriorating macroeconomic situation, the condition of individual households, represented by workers, is also aggravating, whose employment and wages are under threat and are experiencing additional stress and pressure. If the labour market situation continues to deteriorate further, this may require additional efforts from the government to support the labor market and actions to assist able-bodied citizens who are left without jobs and livelihoods.

Keywords: labour market, unemployment, employment, labour market economics, national economy.

REFERENCE LIST

Ashmarov I.A. Institucional'nyj mekhanizm rynka truda // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika i upravlenie. 2004. № 1. S. 143-146.

Ashmarov I.A. Ekonomicheskie instituty rynka truda / Nauch. red. I.T. Korogodin. Voronezhskij gosudarstvennyj tekhnicheskij universitet. Voronezh: Nauchnaya kniga, 2008. 240 s.

Ashmarov I.A. Ekonomicheskie zakony i zakonomernosti rynka truda // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. 2009. T. 5. № 10. S. 221-224.

Ashmarov I.A. Sovremennye rynki truda: ih osobennosti i klassifikacii // Vestnik Rossijskogo universiteta družby narodov. Seriya: Ekonomika. 2010. № 2. S. 15-20.

Vasyagina T.N., SHkarubo S.N. Vysshee obrazovanie kak faktor real'nogo formirovaniya novogo kachestva ekonomiki i obshchestva v epohu "myslyashchih mashin" // Sociologiya. 2020. № 4. S. 181-190.

Ershov B.A., Ashmarov I.A. Situaciya na rynke truda Rossii na zavershayushchem etape Pervoj mirovoj vojny // Rossiya v mirovyh voynah i mezhdunarodnyh konfliktah (k 100-letiyu Pervoj mirovoj vojny). Trudy Mezhdunarodnoj konferencii. Voronezh: Izdatel'stvo: Voronezhskij gosudarstvennyj tekhnicheskij universitet, 2014. S. 153-158.

Il'ina L.O. Rynok truda i upravlenie chelovecheskimi resursami / L.O. Il'ina. – Rostov-na-Donu: Feniks, 2017. – 416 s.

Kashepov A.V. Rynok truda. Problemy i resheniya / A.V. Kashepov– M.: Nauchnyj ekspert, 2018. – 232 s.

Kokurkin V. Ser'eznaya otdacha: kak rossiyanе besplatno poluchayut novuyu professiyu i otkryvayut svoe delo [Elektronnyj resurs] // Rezhim dostupa: <https://nacional'nyeproekty.rf/news/sereznaya-otdacha-kak-rossiyanе-besplatno-poluchayut-novuyu-professiyu-i-otkryvayut-svoe-delo> (data obrashcheniya 11.12.2021)

Krennikova E.S. Problema bezroboticy v sovremennoj ekonomike Rossii: realii i vozmozhnye puti vyhoda [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: <http://e-koncept.ru/2016/16106.htm> (data obrashcheniya 11.12.2021)

Spirina I. Tendencii na evropejskom rynke truda v 2020–2021 godah // GeekBrains. Rezhim dostupa: <https://gb.ru/posts/tendencii-na-evropejskom-rynke-truda-v-2020-2021-godah> (data obrashcheniya 11.12.2021)

Fetisova O.V., Shekhovcov V.V. Pensionnoe obespechenie v raznyh stranah mira // Gumanitarij YUga Rossii. 2021. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pensionnoe-obespechenie-v-raznyh-stranah-mira> (data obrashcheniya: 11.12.2021).

Chernyh N.V. Trudovoe zakonodatel'stvo Rossii vs koronavirus: kto pobedit? // Aktual'nye problemy rossijskogo prava. - 2020. - № 5. - S. 151-159.

Shevchenko N. Rynok truda: aspekty funkcionirovaniya i regulirovaniya / N. Shevchenko. – M.: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. – 112 s.

Shkarubo S.N. Sovremennoe obrazovanie i problema podgotovki inzhenernyh kadrov dlya vysokotekhnologichnogo proizvodstva // Ekonomika i upravlenie v mashinostroenii. 2017. № 6. S. 49-51.

Shkarubo S.N. Nauchno-issledovatel'skaya deyatel'nost' molodyh uchenyh kak innovacionnyj resurs professional'noj socializacii // Social'no-politicheskie i ekonomicheskie problemy sovremennoj Rossii. Materialy IV Vseross. nauchno-prakticheskoy konferencii. Otv. red. E.SH. Musaeva. Mahachkala: Izdatel'stvo: Dagestanskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet, 2018. S. 302-306.

Shkarubo S.N., Ershov B.A. Istoriya razvitiya inzhenernogo obrazovaniya v Rossii v XIX veke // Perspektivy nauki. 2020. № 2 (125). S. 91-94.

Voprosy zanyatosti i bezroboticy naseleniya v Rossii: proshloe, nastoyashchee, budushchee / Setevoy nauchnyj zhurnal. [Elektronnyj resurs] - Rezhim dostupa: «Mirovye civilizacii» <https://wcj.world/PDF/03MZ117.pdf> (data obrashcheniya 11.12.2021)

Osobennosti bezroboticy v perekhodnoj ekonomike [Elektronnyj resurs] - Rezhim dostupa: <http://www.trusteconomic.ru/utecons-180-1.html> (data obrashcheniya 11.12.2021)

Ekonomicheskie i social'nye posledstviya bezroboticy [Elektronnyj resurs] - Rezhim dostupa: <http://www.trusteconomic.ru/utecons-179-1.html> (data obrashcheniya 11.12.2021)

Portal sociologicheskikh dannyh RANHIGS. [Elektronnyj resurs]-Rezhim dostupa: <https://social.ranepa.ru/> (data obrashcheniya 11.12.2021)

Prilozhenie k glave 19 O "Teorii bezroboticy" prof. Pigu [Elektronnyj resurs]. - Rezhim dostupa: <http://www.bibliotekar.ru/keyns-1/82.htm> (data obrashcheniya 11.12.2021)

Problemy Rossijskoj zanyatosti naseleniya. / Elektronnyj nauchno-prakticheskij zhurnal «Ekonomika i menedzhment innovacionnyh tekhnologij» [Elektronnyj resurs] - Rezhim dostupa: <http://ekonomika.snauka.ru/2013/12/3436> (data obrashcheniya 11.12.2021)

Zanyatost' i bezrobotica v Rossijskoj Federacii [Elektronnyj resurs] - Rezhim dostupa: https://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/ (data obrashcheniya 11.12.2021)

Rossijskij rynek truda - 2020. [Elektronnyj resurs] – Rezhim dostupa: <https://www.anoipk.ru/novosti/Rossiyskiy-rynek-truda-2020-CHto-budet> (data obrashcheniya 11.12.2021)

Rossiya v cifrah. 2020: Krat. stat. sb./Rosstat- M., 2020 – 550 s. https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/GOyirKPV/Rus_2020.pdf (data obrashcheniya 11.12.2021).